

OTIMIZAÇÃO DA DISPOSIÇÃO DE ESTAÇÕES BASE UTILIZANDO ALGORITMO DE EVOLUÇÃO DIFERENCIAL EM CENÁRIOS SIMULADOS DE REDES 5G

Getúlio Martins Resende
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-4872-1655

Éderson Rosa da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5093-9671

Resumo – A adoção do 5G no mundo está ocorrendo de forma intensa, denotando uma necessidade de implementar mais Estações Base para atender esta demanda. Entretanto, uma disposição inadequada destas Estações Base pode levar a valores de vazão não otimizados. Este artigo apresenta uma aplicação de algoritmo de Evolução Diferencial para determinar uma melhor disposição de Estações Base em um cenário simulado de redes 5G utilizando ondas milimétricas. Os resultados mostram ser possível aumentar a vazão média ao aplicar a técnica proposta.

Palavras-Chave - Evolução Diferencial, mmWave, Vienna 5G System Level Simulator.

DEFINITION OF BASESTATIONS LAYOUT IN 5G SIMULATED SCENARIOS WITH DIFFERENTIAL EVOLUTION

Abstract - The adoption of 5G in the world is occurring intensively, indicating a need to implement more Base Stations to meet this demand. However, an inadequate arrangement of these Base Stations can lead to non-optimized throughput values. This paper presents an application of a Differential Evolution algorithm to determine a better arrangement of Base Stations in a simulated scenario of 5G networks using millimeter waves. The results show that it is possible to increase the average throughput by applying the proposed technique.

Keywords - Differential Evolution, mmWave, Vienna 5G System Level Simulator.

NOMENCLATURA

5G	Comunicações celulares de quinta geração.
CQI	Indicador de Qualidade de Canal.
CR	Probabilidade de <i>Crossover</i> .

<i>dB</i>	Decibéis.
<i>DE</i>	Evolução Diferencial.
<i>F</i>	Peso Diferencial.
<i>FIFO</i>	<i>First In First Out</i> .
<i>kbps</i>	Kilobits por segundo.
<i>Mbps</i>	Megabits por segundo.
<i>MHz</i>	Megahertz.
<i>mmWave</i>	Ondas milimétricas.
<i>RR</i>	Round Robin.
<i>SINR</i>	Razão Sinal-Interferência.

I. INTRODUÇÃO

As redes móveis de quinta geração (5G) representam o padrão mais recente de tráfego de dados móveis celulares. Em mercados de baixa renda média, como a América Latina e África, há uma implementação mais lenta de redes 5G, denotando um nível de desigualdade no desenvolvimento destas redes em comparação com outras regiões, em especial a Europa e a Ásia-Pacífico [1].

O Brasil foi avaliado com aproximadamente 41 pontos em infraestrutura de 5G, pontuando abaixo de países de vasta extensão territorial, como Canadá, Estados Unidos e Austrália. Um fator importante neste índice é a quantidade de Estações Base 5G presentes para 100.000 habitantes [1].

Enquanto isso, no primeiro trimestre de 2024, a quantidade de usuários 5G superou a marca de 1.7 bilhões [2], indicando que há um incentivo na disseminação desta rede e, com isso, a implementação de novas Estações Base 5G.

Para a implementação de uma rede móvel celular uma operadora deve optar por uma disposição de Estações Base que seja eficiente e possa atender o maior número de usuários

possível naquela localidade escolhida. Este trabalho de engenharia da operadora deve levar em conta diversos fatores, como a quantidade de construções civis daquela região e a Razão de Sinal-Interferência mais ruído (SINR), como visto em [3].

A disposição das Estações Base não é encontrada de maneira trivial se for levado em conta todos os fatores possíveis. Neste sentido, é possível fazer uso de simuladores de redes 5G que permitam ter uma aproximação da performance da rede para a localidade que se deseja implementá-la.

Um simulador de redes 5G que possui essas características é o *Vienna 5G System Level Simulator* [4], possibilitando a simulação de uma rede 5G em uma localidade escolhida. Além disso, é possível considerar as construções civis da região analisada e estimar perdas de propagação que podem ocorrer naquele cenário.

Ainda assim, a simulação de diversas disposições de Estações Base para encontrar um resultado que otimize a comunicação é um problema complexo e que necessita de técnicas avançadas de solução.

Um método para encontrar resultados melhores de maneira automatizada é com o uso de Evolução Diferencial (DE). Assim sendo, este trabalho tem como contribuição a implementação de um algoritmo de DE para a otimização das disposições das Estações Base em um cenário de alta densidade urbana usando ondas milimétricas (mmWave). Para isso, escolheu-se a localização de Manhattan (baseado no cenário de simulação dos autores de [5]) para geração dos resultados de vazão dos usuários da rede simulada.

O presente trabalho está organizado conforme descrito a seguir: A Seção II apresenta os trabalhos relacionados. Em seguida, a Seção III descreve o cenário, os parâmetros e os escalonadores escolhidos para as simulações. Na sequência, a Seção IV detalha a proposta de otimização da disposição das estações base utilizando um algoritmo de DE. A Seção V apresenta a modelagem da simulação, além de destacar os principais parâmetros escolhidos. Após, a Seção VI apresenta os resultados obtidos com a técnica de otimização e uma comparação com o cenário não otimizado. Por fim, a Seção VII descreve as conclusões e propostas de trabalhos futuros.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

O artigo de maior proximidade com a pesquisa aqui realizada simula uma rede 5G em três cenários. Seu objetivo é estudar o comportamento de repetidores para auxiliar na comunicação de ondas milimétricas, visto que são mais simples e baratos de se implementar que as Estações Base convencionais.

O primeiro cenário é chamado de “*Reduced setup*”, onde três Estações Base são dispostas diagonalmente no cenário. O segundo cenário chama-se “*Full setup*”, onde cinco Estações Base são dispostas em diagonal e o último é chamado de “*Repeater setup*” [5]. Diferentemente, o presente trabalho possui o objetivo de otimizar a vazão da rede através da busca de disposições de Estações Base, ao invés de acrescentar repetidores.

Outro artigo alinhado com este documento é visto em [6] com intuito de criar um *framework* para simular redes 5G em ondas milimétricas usando o simulador ns-3. Este artigo

também apresenta uma simulação em 73 e 28 GHz para estudar a distribuição de SINR da rede. Por outro lado, as simulações aqui realizadas utilizam exclusivamente a faixa de 28 GHz e o *Vienna 5G System Level Simulator*.

Destaca-se também o trabalho [7] que cria um cenário com uma célula macro englobando células pequenas. A célula macro trabalha em 2,6 GHz, porém as células pequenas trabalham tanto em 2,6 GHz quanto 28 GHz, na faixa mmWave. Este trabalho demonstra uma melhoria na performance da rede com o uso destas pequenas células.

A atenuação na faixa de mmWave é mais acentuada que outras faixas de frequência de redes celulares. Para a frequência de 28 GHz, em Manhattan, a atenuação é de aproximadamente 82 dB a 10 metros e 103 dB a 100 metros de distância do transmissor, caso houver visada direta. Para casos sem visada direta, a atenuação é de aproximadamente 95 dB a 10 metros e 130 dB a 100 metros [8]. Assim sendo, para redes que operam na faixa de mmWave, em função da elevada atenuação, o estudo da otimização da disposição das Estações Base mostra-se importante.

III. DEFINIÇÃO DO CENÁRIO

A. Escolha de cenário

O cenário escolhido é baseado no artigo [5], que cria um cenário que se assemelha com as construções de Manhattan, em Nova Iorque, tendo ruas com características semelhantes à Figura 1. Este cenário não existe na realidade, porém se demonstra desafiador quando se considera a quantidade e disposições de estações base e a disposição das construções.

A região de interesse abrange uma área 160.000 metros quadrados com edificações de altura escolhidas aleatoriamente, denotadas por quadrados brancos, e as regiões cinzas indicando as ruas. Os pontos azuis representam os usuários das redes que estão presentes nas ruas e os pontos vermelhos denotam as estações base.

Figura 1: Cenário *Reduced setup*.

B. Parâmetros do cenário

A construção do cenário necessita de alguns parâmetros básicos, como a área de interesse e a largura das ruas, indicados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros básicos do cenário.

Parâmetro	Valor
Extensão em x	400 m
Extensão em y	400 m
Extensão em z	100 m
Largura das ruas	35 m
Altura mínima das edificações	20 m
Altura máxima das edificações	60 m

C. Escalonadores

Os escalonadores são algoritmos implementados nas Estações Base responsáveis por atribuir porções do espectro eletromagnético durante intervalos de tempo entre os pacotes dos usuários que compartilham aquela rede.

O escalonador Round Robin (RR) escalona os usuários compartilhando de forma justa os recursos de tempo. Este escalonador se assemelha ao escalonador FIFO, que é amplamente usado em redes de computadores, onde os usuários transmitem em ordem de requisição de transmissão [10] como ilustra a Figura 2.

O escalonador BestCQI é um algoritmo que aloca blocos de recurso ao usuário de melhor condições de canal, para isso o usuário envia à Estação Base o Indicador de Qualidade de Canal (CQI). Esta medição ocorre através de um sinal de referência que as Estações Base transmitem para os usuários. Desta maneira, o usuário com maior CQI, indicando melhor condições de canal, é priorizado [11], conforme apresentado na Figura 3.

Figura 2: Fluxograma do Escalonador RR. Adaptado de [11].

Figura 3: Fluxograma do Escalonador BestCQI. Adaptado de [11].

IV. PROPOSTA DE OTIMIZAÇÃO UTILIZANDO EVOLUÇÃO DIFERENCIAL

A DE é um algoritmo que gera populações iniciais e cruza os melhores indivíduos para gerar novos indivíduos ainda mais aptos que seus pais.

A DE inicia a população, feita de indivíduos que são, na realidade, um par de valores de x e y das Estações Base do cenário simulado. Assim cada indivíduo tem 3 pares de valores em seus genes, três indicando as posições em x das três Estações Base e três indicando as posições em y. Com os valores de cada indivíduo calcula-se um valor médio de vazão para aquela configuração.

Após esta avaliação dos indivíduos, o programa irá executar o algoritmo DE buscando um resultado otimizado de aptidão, como ilustra a Figura 4.

Os parâmetros básicos de algoritmos de DE são a Probabilidade de *Crossover* (CR), Peso Diferencial (F), tamanho da população e número de gerações. Para populações menores que 50 indivíduos um F próximo de 1 obtém um melhor resultado, quando CR = 0.9, de acordo com [7]. Estes parâmetros estão presentes na Tabela 2.

Figura 4: Fluxograma do algoritmo.

Tabela 2: Parâmetros do algoritmo de DE.

Parâmetro	Definido
Tamanho da população	11
Número de Gerações	10
Peso Diferencial (F)	1.2
Probabilidade de Crossover (CR)	0.9

A. Geração do Vetor Mutante

A criação de um vetor mutante é uma parte essencial para o processo de cruzamento, o *crossover*. O processo ocorre com a subtração dos valores de dois indivíduos escolhidos aleatoriamente que é multiplicado por um fator F e por fim é somado com o valor de um terceiro indivíduo, como indica (1):

$$v = x_1 + F(x_2 - x_3), \quad (1)$$

onde:

- x_1, x_2, x_3 - Indivíduos aleatoriamente selecionados da população.
- F - Fator de dimensionamento que controla o peso diferencial.

B. Processo de Crossover

O processo de Crossover cria um vetor teste u que surge combinando o vetor alvo x_i e o vetor mutante v . Este novo vetor é construído tendo o seu primeiro gene copiado do gene do vetor v de mesmo índice caso valor de CR seja maior que um número escolhido aleatoriamente entre 0 e 1 ou, do vetor x_i , caso contrário.

Os próximos genes são criados usando a mesma lógica. Um número natural j_{rand} que vai de 1 até o número de genes daquele indivíduo é sorteado e então o gene de índice j_{rand} é copiado do vetor v , como indica (2) e ilustra a Figura 5.

$$u_j = \begin{cases} v_j & \text{Caso } rand(0,1) \leq CR \text{ ou } j = j_{rand} \\ x_{i,j} & \text{Caso contrário} \end{cases}, \quad (2)$$

onde:

- u_j - Vetor teste.
- v_j - Vetor mutante.
- $x_{i,j}$ - Vetor alvo.
- CR - Probabilidade de Crossover.
- Rand (0,1) - Valor aleatório entre 0 e 1.
- j_{rand} - Índice sorteado.

Figura 5: Crossover binomial. Adaptado de [12].

C. Função de aptidão e Processo de seleção

A Função Aptidão é uma métrica que avalia os indivíduos de uma população em um algoritmo de DE. Neste trabalho, para determinar a aptidão de um indivíduo é calculada a vazão mínima entre todos os usuários na rede. O objetivo é encontrar o indivíduo com a melhor aptidão, ou seja, encontrar a disposição de estações base que resulte na maior vazão mínima entre os cenários simulados.

O processo de seleção inicia com a comparação da aptidão do vetor de teste com a aptidão do vetor alvo. Caso a aptidão do vetor teste for menor que do vetor alvo, o vetor de teste é trocado pelo vetor alvo, garantido que apenas os melhores indivíduos sejam levados para a próxima geração.

V. PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO

As simulações realizadas no *Vienna 5G System Level Simulator* precisam de ter alguns parâmetros definidos para executar o programa, como a região de interesse, quantidade de slots, elementos na antena, frequência e largura de banda de transmissão, entre outros. Os parâmetros básicos estão disponíveis na Tabela 3.

Tabela 3: Parâmetros básicos do cenário.

Parâmetro	Valor
Densidade	0,002 m ²
Extensão em x	60 m
Extensão em y	60 m
Frequência Central	28 GHz
Largura de Banda	100 MHz
Modelo de Canal	PedA
Modelo de perda	UrbanMacro5G
Perda nas paredes	10 dB
Potência de Transmissão	40 W
slotsPerChunk	10

Os valores de Densidade, Frequência Central, Largura de Banda, Modelo de Canal e Potência escolhidos são baseados em [5] com intuito de comparar o cenário *Reduced setup* com o cenário otimizado. O modelo de perda escolhido segue o estudo TR38.901 para as frequências de 0.5 a 100GHz [13].

Por fim, 103 usuários são distribuídos aleatoriamente nas ruas e as posições das Estações Base são determinadas pelo algoritmo de otimização.

VI. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

Executado o algoritmo de DE seis vezes, três disposições para as Estações Base foram geradas ao final da última geração. Para garantir qual destas disposições tem o melhor resultado, cada uma destas disposições foi executada cinco vezes e foi calculada a média dos valores de vazão para cada uma delas.

A. Vazão mínima geral

Executando o algoritmo de DE no simulador é possível notar uma melhoria na vazão mínima do melhor indivíduo da população, sendo ilustrada na Figura 6, que atinge 1,78 Mbps na 10ª geração. Esta vazão mínima encontrada ao longo do

tempo se refere à menor vazão da rede para o escalonador BestCQI.

A vazão mínima do cenário *Reduced setup*, isto é, sem a técnica de otimização, é de 1,01Mbps. Este valor é encontrado calculando a média de cinco execuções deste cenário.

A disposição do indivíduo de melhor aptidão está descrita na Tabela 4, gerando o Cenário otimizado, visto na Figura 7, que pode melhorar a vazão mínima dos usuários em até 76%.

Figura 6: Vazão mínima dos indivíduos através das gerações.

Figura 7: Cenário otimizado.

Tabela 4: Disposição das estações base.

Estação Base	X	Y
Primeira	125,89	188,14
Segunda	139,65	-181,53
Terceira	-125,25	-0,65

B. Análise para aplicações multimídia

Em aplicações de áudio ou vídeo armazenados de fluxo contínuo, também conhecidos como *streaming*, um usuário precisa de uma quantidade mínima de vazão para que partes do arquivo cheguem em quantidade suficiente para ter uma experiência fluida. Estas quantidades mínimas, medidas em kilobits por segundo (kbps), são descritas em [14] e vistas na Tabela 5.

Tabela 5: Vazão mínima para diferentes aplicações.

Aplicação	Vazão mínima [kbps]
Telefonia via Internet	1000
Áudio armazenado	1000
Videoconferência	5000

Vídeo armazenado	5000
------------------	------

Fazendo comparação do Cenário *Reduced setup* e do Cenário otimizado é possível notar uma melhora de 8,08 pontos percentuais na quantidade de usuários com vazão suficiente para fazer ligações via internet e usar aplicações de áudio armazenado usando o escalonador RR, indo de 62,12% para 70,19%.

Com o uso do escalonador BestCQI a vantagem é de 0,58 pontos percentuais para este mesmo tipo de aplicação, como pode ser visto na Figura 8. Nas cinco execuções o cenário otimizado obteve 99,04% e o cenário *Reduced setup* obteve 98,46% dos usuários com a qualidade mínima necessária. O motivo desta pequena margem se dá pelo fato que quase a totalidade dos usuários já estavam próximos de 1Mbps assim, mesmo que houvesse otimização, seu impacto seria pequeno.

Figura 8: Comparação para aplicações de áudio.

A comparação destes mesmos cenários em quesito de aplicações de vídeo, como em videoconferências e vídeo armazenado, permite notar que a disposição otimizada cria uma melhora de 9,62 pontos percentuais para o escalonador RR, onde o valor percentual vai de 27,40% para 37,02%.

Por fim, o cenário otimizado apresenta uma vantagem de 5,29% no escalonador BestCQI, como apresenta a Figura 9.

Figura 9: Comparação para aplicações de vídeo.

VII. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste estudo foi possível notar uma melhora na quantidade de usuários que têm a vazão mínima para fazer uso de aplicações de áudio, como telefonia via internet e áudio armazenado de fluxo contínuo (streaming), bem como aplicações de vídeo, como videoconferências e vídeo armazenado de fluxo contínuo para os escalonadores RR e BestCQI.

Os resultados de simulação mostram que, com a otimização, ocorreu um aumento na vazão de 13% para áudio e 35,1% para vídeo quando usado o escalonador RR. Melhoras também foram encontradas para o escalonador BestCQI, com o aumento de 0,6% para áudio e 8,2% para vídeo.

As aplicações de áudio não apresentam melhora significativa com a utilização do escalonador BestCQI, pois a quantidade de usuários que obtinham a quantidade mínima de vazão estava muito próxima de 100%. Por outro lado, para os demais cenários ocorreu uma melhoria interessante, indicando que mais usuários e aplicações de áudio e vídeo poderiam se beneficiar da técnica de otimização.

Como trabalhos futuros, pode-se variar a quantidade de usuários e de Estações Base visando analisar o impacto da otimização proposta em cenários variados. Além disso, o emprego de outros algoritmos de escalonamento e a utilização dos valores de vazão mínima das aplicações em tempo real, juntamente com a proposta de otimização, demonstra-se uma área de pesquisa promissora para comunicação com ondas milimétricas.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece à CAPES pelo apoio financeiro (processo 88887.951558/2024-00).

REFERÊNCIAS

- [1] The State of 5G 2024 Introducing the GSMA Intelligence 5G Connectivity Index. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-download?id=79791087&file=210224-The-State-of-5G-2024.pdf>>.
- [2] *Mobile subscriptions outlook: 5G to become dominant subscription type in 2028*. (n.d.). <https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report/dataforecasts/mobile-subscriptions-outlook>
- [3] W. L. Pang, G. C. Chung, K. Y. Chan, M. B. Roslee, and A. R. Chandran, 'Performance Evaluation of 5G in Sub-6GHz', *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, vol. 11, no. 8, pp. 476–482, 2023.
- [4] M. K. Müller et al., "Flexible multi-node simulation of cellular mobile communications: the Vienna 5G System Level Simulator," *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, vol. 2018, pp. 1-17, 2018, doi: 10.1186/s13638-018-1238-7.
- [5] A. Nabavi and S. Schwarz, 'Performance analysis of repeater-aided millimeter wave urban mobile communication networks', in *WSA 2020 - 24th International ITG Workshop on Smart Antennas*, 2020.
- [6] M. Mezzavilla et al., "End-to-End Simulation of 5G mmWave Networks," in *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 20, no. 3, pp. 2237-2263, thirdquarter 2018, doi: 10.1109/COMST.2018.2828880.
- [7] S. A. Busari, S. Mumtaz, K. M. S. Huq, J. Rodriguez and H. Gacanin, "System-Level Performance Evaluation for 5G mmWave Cellular Network," *GLOBECOM 2017 - 2017 IEEE Global Communications Conference*, Singapore, 2017, pp. 1-7, doi: 10.1109/GLOCOM.2017.8254055.
- [8] G. R. MacCartney, M. K. Samimi, and T. S. Rappaport, "Omnidirectional Path Loss Models in New York City at 28 GHz and 73 GHz," in *Proc. of IEEE PIMRC*, 2014.
- [9] Pedersen, M. E. H.. "Tuning & simplifying heuristical optimization." (2010).
- [10] F. Capozzi, G. Piro, L. A. Grieco, G. Boggia, and P. Camarda, "Downlink packet scheduling in LTE cellular networks: Key design issues and a survey," *IEEE communications surveys & tutorials*, vol. 15, no. 2, pp. 678-700, 2012, doi: 10.1109/SURV.2012.060912.00100.
- [11] Mamane, Asmae & El Ghazi, Mohammed & Barb, Gordana & Ottesteanu, Marius. (2019). *5G Heterogeneous Networks: An Overview on Radio Resource Management Scheduling Schemes*. 1-5. 10.1109/CMT.2019.8931369.
- [12] Maciel, Leandro. (2012). *Modelo Híbrido GJR-GARCH Nebuloso para a Previsão da Volatilidade em Mercados de Ações*. *Brazilian Review of Finance*. 10. 337. 10.12660/rbfin.v10n3.2012.3871.
- [13] 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Technical Specification Group Radio Access Network; "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz," TR 38.901, 3GPP (2018)
- [14] KUROSE, James F. *Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down*. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 68 p.